

**THE IMPORTANCE OF THE TECHNOLOGY OF ORGANIZING
DIFFERENTIAL EDUCATION IN PRIMARY GRADES AND ITS STATE
IN PRACTICE**

Asrorov Abdurasul Abdulhaq oglu

JDPU. Theory and methodology of education and upbringing (primary education) II year master

Abstract: The importance of the technology of organizing differentiated education in primary grades is a method of education that focuses on the individual needs and interests of students, aimed at increasing their activity. The effective implementation of this education improves the educational process in many ways, helps to teach students new skills and develop them as individuals. The success of differentiated education depends on the teacher's experience, effective management of resources and time.

Keywords: Individualization, active participation, personal motivation, independence and responsibility, problem-based or project-based learning, thinking and reflection,

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIFFERENSIAL TA'LIMNI
TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI VA
AMALIYOTDAGI HOLATI**

Asrorov Abdurasul Abdulhaq o'g'li

JDPU. Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) II kurs magistiri

Anotatsiya: Boshlang'ich sinflarda differensial ta'limni tashkil etsih texnologiyasining ahamiyati-o'quvchining shaxsiy extiyojlari va qiziqishlariga e'tibor qaratilgan, ularning faolligini oshirishga qaratilgan ta'lim usulidir. Ushbu ta'limning samarali amalga oshirilishi ta'lim jarayonini ko'p jihatdan yaxshilaydi,

o'quvchilarni yangi ko'nikmalarga o'rgatish va ularni shaxs sifatida rivojlantirishga yordam beradi. Differensiyal ta'limning muvaffaqiyati o'qituvchining tajribasi, resurslar va vaqtning samarali boshqarilishiga bog'liq ekan.

Tayanch so'zlar: Individuallashtirish, faol ishtirok, shaxsiy motivatsiya, mustaqillik va mas'uliyat, muammoli yoki loyihaga yo'nalgan o'qitish, fikrlash va refleksiya,

ЗНАЧИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Асроров Абдурасул Абдулхак оглы

ПДПУ. Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование) 2 курс магистратура

Аннотация: Значение технологии организации дифференцированного обучения в начальных классах заключается в том, что она является образовательным методом, ориентированным на личные потребности и интересы учащихся и направленным на повышение их активности. Эффективная реализация этого образования во многих отношениях улучшает образовательный процесс, помогает обучать студентов новым навыкам и развивать их как личности. Успех дифференцированного обучения зависит от опыта учителя, ресурсов и эффективного управления временем.

Ключевые слова: Индивидуализация, активное участие, личная мотивация, независимость и ответственность, проблемно-ориентированное или проектно-ориентированное обучение, мышление и рефлексия,

Respublikamizda so'nggi yillarda maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida

takomillashtirish, xalq ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. "Moddiy va ma'naviy hayotni uyg'un rivojlantirishimiz kerak. Maktab bu borada asosiy bo'g'in bo'lishi lozim. Maktab ta'limini rivojlantirish biz uchun buyuk umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanishi zarur"ligi ustuvor etib belgilangan. Bu esa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini differensialnuvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning didaktik asoslarini takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Boshlang'ich sinflarda differensial ta'limni tashkil etish texnologiyasining ahamiyati va amaliyotdagi holati differensial ta'limning o'quvchi markazli prinsipi orqali tushuntiramiz. O'quvchi markazli ta'lim (student centered learning) prinsipi differensial ta'limning yana bir muhim prinsipidir, o'quvchining ta'lim jarayonida markaziy o'rin tutishidir. Bu prinsipda o'qituvchi o'quvchilarga yo'l ko'rsatuvchi bo'lib ta'limning o'zi o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil qilinadi. Bunda o'quvchiga hurmat va erkinlik berish muhim. Ushbu prinsipda o'quvchi o'ziga xos shaxs sifatida qabul qilinadi va unga ta'lim jarayonida erkinlik va mustaqillik beriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchiga savollar berish va javoblarini tinglash ularning fikrlarini qadrlash muhim. O'quvchilarni maqsadga yo'naltirish, qiziqishlari va ehtiyojlari o'quv jarayonining asosiy tarkibiy qismlariga aylanadi. Masalan ayrim o'quvchilarning ilmiy qiziqishlari va boshqalarning ijodiy qobiliyatlari yetarli darajada o'rganilishi va qo'llanilishi kerak. Bu prinsipning ham tamoillari bor, bu haqda quyida to'xtalib o'tamiz.

O'quvchi markazli ta'limda- o'quvchining faolligi, qiziqishlari va individual ehtiyojlariga e'tibor qaratilgan usuldir. Bu prinsip ta'lim jarayonida o'quvchining markazda ba'lishini va ta'limni unga moslashtirishni nazarda tutadi. Demak, o'quvchining ta'limdagi rolini kuchaytirish va u uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishga qaratilgan yondashuvlardan iborat. O'quvchi markazli ta'limning asosiy maqsadi o'quvchining mustaqil fikrlashini ijodkorligini va ijtimoiy ko'nikmalarini

rivojlantirish, shu bilan birga uning shaxs sifatida o'sishini ta'minlaydi. Ushbu prinsipda o'qituvchi roli murabbiy, yo'l boshchi yoki qo'llab-quvvatlovchi sifatida ko'riladi, uning asosiy vazifasi o'quvchini rag'batlantirish va unga individual yordam ko'rsatishdan iborat. O'quvchi markazli ta'limning ham o'ziga xos tamoillari mavjud.

1. Individuallashtirish: o'quvchi markazli ta'limda o'quvchining shaxsiy talablariga moslashtirilgan ta'lim olib boriladi. Bu har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlariga qarab, o'qitish mazmunini, o'qish metodlarini va baxolash usullarini shakllantirishni nazarga tutadi. Masalan, ba'zi o'quvchilar uchun ko'prok amaliy ish va ko'rsatmalar berilsa, boshqalarga murakkab mavzularni tushuntirish uchun ko'prok visual yoki audiovisual ma'lumotlar taqdim etiladi.

2. Faol ishtirok (Active Participation): o'quvchi markazli ta'limda o'quvchilar passiv kuzatuvchi emas, balki ta'lim jarayonida faol ishtirok etuvchi sifatida qatnashadilar. Ular darslarda savollar berish, fikrlarini bildirish va turli topshiriqlarni bajarish orqali faollik ko'rsatadilar. Bu usul o'quvchilarga o'zaro mukofotlash va baholash jarayonlarida ham ishtirok etish imkonini beradi.

3. Shaxsiy motivatsiya (Personal Motivation): o'quvchi markazli ta'limda o'quvchining motivatsiyasi muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ta'lim mazmuni ularni rag'batlantiradi va ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'quvchi o'zining shaxsiy maqsadlariga erishish uchun ta'lim jarayonida ishtirok etishga qiziqadi.

4. Mustaqillik va mas'uliyat (Independence and Responsibility): o'quvchi markazli ta'limda o'quvchiga mustaqillik va mas'uliyat berishga e'tibor qaratiladi. O'quvchilar o'zaro fikr almashish, o'rganishni o'z vaqtida bajarish, shunga mos ravishda o'qish jarayoniga katta mas'uliyat bilan yondashishga o'rganadilar.

5. Muammoli yoki loyihaga yo'nalgan o'qitish (Problem-Based or Project-Based Learning): o'quvchi markazli ta'limda o'quvchilar muammolarni hal

qilish va loyihalarni ishlab chiqish orqali o'rganadilar. Bu usul ularga tanlangan mavzularga aloqador voqea va holatlar orqali mustaqil va yordamchi o'zgarishlarolib keladi.

6. Fikrlash va refleksiya (Critical Thinking and Reflection): o'quvchi markazli ta'limda o'quvchidan murakkab savollarga javob berish va qarashlarni tahlil qilish, o'ylashni takomillashtirish, o'quv jarayonini takrorlash va uni baxolash so'raladi. Bu o'quvchilarga tanqidiy fikrlash, masalaga muxolif (qarama-qarshi) qarashlarini bildirish va o'z taqdimotini to'g'ri olib borishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda differensial ta'limni tashkil etish texnologiyasining xususiyatlari bilan tanishamiz. Birinchi xususiyati shundan iboratki dars mazmuni individuallashtirishdir. Ushbu ta'limda o'quvchilarning individual xolatlariga e'tibor qaratilgan bo'lib, har bir o'quvchining rivojlanish darajasiga mos materiallar va topshiriqlar tayyorlanadi.

Boshlang'ich ta'limda differensial ta'limni tashkil etsih texnologiyasining yana bir xususiyati ta'limda innovatsiyon metodlardan foydalanishdir. Bu ta'limda ta'lim metodlari doimiy ravishda yangilanadi va innovatsiyon texnologiyalardan foydalaniladi. Bunga videolar, animatsiyalar, sumulyatsiyalar va interaktiv ko'rsatmalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Guruhli va sherikchilik o'qitish xususiyatida o'quvchilarning guruhda ishlashlari va sheriklar bilan birga vazifalarni bajarishlari talab qilinadi. O'quvchilarning o'zaro aloqa, muhokama va kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratiladi.

Differensial ta'limda o'qituvchi rolini o'zgarishi xususiyatida o'qituvchi yordamchi va yo'lboshchi rolini o'ynaydi. Uning vazifasi o'quvchini hodisa va muammolarini hal qilish uchun rag'batlantirish, ko'maklashish va faollarini kuzatishdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda differensial ta'limni tashkil etish texnologiyasining afzalliklari haqida keltirib o'tamiz:

Shaxsiy tarqiqiyot: differensiyal talimda o'quvchilarning individual rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi, bu ularning yoshiga mos ravisda o'sishini, mustaqil fikrlashini va ijodkorligini ta'minlaydi.

Faollik va motivatsiya: differensiyal ta'lim jarayonida faol ishtirok etishadi, bu ularning qiziqishlarini oshiradi va o'qishga bo'lgna motivatsiyasini kuchaytirishga yordam beradi.

Yangilikka ochiqlik: bu jarayonda o'quvchilarga yangi va innovatsiyon usullar bilan o'rganish imkoniyatini beradi.

Jamiyatga moslashish avzalligi shundan iboratki guruhlarda ishlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'quvchilar jamiyatga moslashish va boshqalar bilan o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalarini ham o'zlashtirishadi.

Boshlang'ich sinflarda differensiyal ta'limni tashkil etsih texnologiyasining qiyinchiliklari ham mavjuddir. O'qituvchining tayyorgarligi: differensiyal ta'limda o'qituvchilarning mukammal tayyorgarligi zarur. Ular faqat darsni o'tkazish o'tkazish emas, balki o'quvchilarni individual darajada ko'maklashish va rahbarlik qilish imkoniyalariniga ega bo'lishlari kerak. Yana bir qiyinchiligi, resurslar va vaqtga bo'lgan talabdir, bunda o'quvchilar uchun individual yordam ko'rsatish jarayonida, turli materiallar va metodikalar ishlab chiqishda ko'prok vaqt va resurslar talab qiladi. Baholashda ham muammolar uchraydi, bunda o'quvchilarning natijalarini ob'yektiv ravishda baxolash qiyin bo'lishi mumkin. Buning uchun turli baxolash metodlari, monitoring va testlardan foydalanish kerak.

Boshlang'ich sinflarda differensiyal ta'limni tashkil etsih texnologiyasining ahamiyati haqida xulasa qilsak-o'quvchining shaxsiy extiyojlari va qiziqishlariga e'tibor qaratilgan, ularning faoligini oshirishga qaratilgan ta'lim usulidir. Ushbu ta'limning samarali amalga oshirilishi ta'lim jarayonini ko'p jihatdan yaxshilaydi, o'quvchilarni yangi ko'nikmalarga o'rgatish va ularni shaxs sifatida rivojlantirishhga yordam beradi. Differensiyal ta'limning muvaffaqiyati o'qituvchining tajribasi, resurslar va vaqtning samarali boshqarilishiga bog'liq

ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 11 maydagi. 2022 — 2026 yillarda Xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida,134-son Farmon

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida PQ-4307-son qarori

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 1059-son qarori

5. Atabaeva, K. R. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati / Molodoy uchenyy. - 2017. - № 24.1 (158.1). - S. 7-9

6. Ergasheva, M. (2021). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometric masalalarni yechishda qollanilishi.

7. Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalarni o‘qitishda muammoli vaziyat yaratish—o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish shartidir. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).

8. Ergashev, J. B., Ergasheva, M. B., & Samatova, G. B. (2021). Application of information and communication technologies in solving geometric problems. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(3), 4191-4197.

9. Bakhtiyorovna, S. G., & Burkhonovna, E. M. (2021). The Role Of Mathematical Issues In Improving The Methodological Training Of Future

Mathematics Teachers. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(2), 94-97.

10. Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalarni o'qitishda muammoli vaziyat yaratish—o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish shartidir. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).

11. Ergasheva, M. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometric masalalarni yechishda qollanilishi.

12. Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalar yechishga orgatish metodikasining umumiy jihatlari. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).

13. Ergasheva, M. (2021). Kompyuterli matematik tizimlar yordamida nostandart tenglamalarni yechish. *Innovations in primary education*, 2(Архив№ 3).

14. Ergasheva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIK MASALALARNI O'QITISH USULLARI. *Innovation in Primary Education*, 2(3).

15. Ergasheva, M. B. (2022). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISH METODLARINI INTEGRATSIYALASHNING TA'LIM METODLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 195-201.

Ergasheva, M. B. (2022). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISH METODLARINING AMALIYOTGA JORIY ETILISHI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 181-186.